

Роль Максуда Шайхзады в узбекской литературе

Абдуллаева Нуржамал Хабибуллоевна

Ташкентский государственный

университет транспорта

Экономический факультет АТ-4

+998977698118

nurjamalabdullaeva003@gmail.com

Аннотация: Один из выдающихся деятелей узбекской литературы, драматург, литературный философ Максуд Масум оглы Шейхзаде, как он сам признавался, стремился изобразить в поэзии современную действительность, а в драматургии-историческое прошлое, а также выразить в своих произведениях, посвященных прошлому, болезненные проблемы народа и страны. Несомненно, что стихи и эпосы Шейхзады обогатили узбекскую поэзию не только тем, что они посвящены таким разнообразным темам, но и тем, что написаны в разных весовых категориях и жанрах.

Шейхзада обладает разносторонним талантом. Наряду со стихами и былинами он создавал драмы, обладавшие очень высокой художественной силой. Даже не считая драмы “Беруни”, которую Шейхзада начал писать в конце жизни, но не успел закончить, его драмы “Джалалиддин Мангуберди” и “Мирза Улугбек” уже стали достоянием нашего народа и входят в число произведений, занесенных в наши сердца.

Ключевые слова: драматург, поэт, переводчик произведение Джалалуддина Мангуберди.

Abstract: One of the outstanding figures of Uzbek literature, the playwright, the son of the literary philosopher Maksud Ma'sum Shaykhzadeh, sought to describe the modern reality in poetry and the historical past in dramaturgy, as he recognized himself, as well as to express the troubled issues of the people and the country in his works dedicated to the past. It is no wonder that sheikhzoda enriched Uzbek poetry not only with poems and epics devoted to such colorful themes, but also written in different weights and genres. Sheikhzade is a multi-talented person. He, along with poems and epics, also created dramas with a very high artistic capacity. Even without taking into account the drama “Beruni”, which began to write at the end of his life, but did not finish and grew up, his drama

“Jalaliddin Manguberdi” and “Mirzo Ulugbek” have already become the artistic property of our people and enter the palace of works that take place in our hearts.

Key words: Playwright, poet, translator, poem, work of Jalaliddin Manguberdi.

Один из выдающихся деятелей узбекской литературы, известный поэт, драматург, литературовед и переводчик Максуд Шейхзода родился в 1908 году в городе Акташ , Ажарбайжане

В 1928 году Шайхзада приехал в Ташкент, работал в редакциях различных газет и журналов, а в 1935-1938 годах-научным сотрудником Института языка и литературы при комитете наук. В годы Второй мировой войны поэт мобилизовал всю свою творческую энергию на победу над врагом. Примером может служить историческая драма поэта “Джалалиддин Мангуберди” 1944 года.

Драма, которая смогла воплотить в жизнь подвиги Джалалуддина Мангуберди, опоры Родины, который в прошлом мужественно сражался, смог противостоять такой могущественной силе, как Чингисхан. Оказал большую услугу боевым задачам в годы Второй мировой войны. Целью обращения Шейхзаде к прошлому узбекского народа было также изобразить события того времени как исторический урок, излить на язык людей, что высшая ценность в мире-свобода Родины. Именно поэтому идея, выдвинутая в драме ” Джалалиддин Мангуберди”, имеет общечеловеческое значение. В этом произведении главный герой Джалалуддин погибает в неравной борьбе. Но он, в отличие от героев классической драмы вроде Отелло или Гамлета, жертвует своей жизнью на пути освобождения Родины. Написанное и поставленное на сцене с целью воспитания патриотических и мобилизационных чувств в народе в годы Второй мировой войны, это произведение обязательно должно было закончиться жизнерадостным духом. Будут такие творцы, которые и после смерти навсегда останутся в памяти народа не только своими произведениями, занявшими место в сокровищнице национальной литературы, но и своими замечательными человеческими качествами и яркими образами. Одним из таких творцов является Максуд Шейхзада. Он прибыл на узбекскую землю и провел здесь счастливые и трагические дни своей жизни. Здесь он сформировался как поэт, драматург, литературовед, переводчик и педагог, внес огромный вклад в развитие узбекской литературы, литературоведения и переводческой школы.[1]

В драме “Джалалуддин Мангуберди”, сына Хорезмского царя Аллауддина Мухаммеда, Шейхзада художественно воплотил образ этого отважного полководца, который самоотверженно боролся за свободу и независимость Родины. Джалал-ад-Дин Мангуберди-великая фигура, которая также была образцом для подражания Амиру Тимуру. Известно, что во времена Шура наша прошлая история была осуждена, потому что Шуры не одобряли такую патриотическую силу, не хотели, чтобы такие великие качества передавались новым поколениям, а написанная с большим патриотическим чувством драма Максуда Шайхзады “Джалалиддин Мангуберди” была с успехом поставлена узбекским государственным драматическим театром имени “Хамзы ” в 1945 году. Несмотря на постановку, вскоре после этого его сняли со сцены. А на автора наклеили клеймо оправдания и защиты прошлого, чести, Беков, феодализма. Это обвинение повлияло на несправедливое заключение. Драма впервые вышла в печати на узбекском языке через 21 год после смерти драматурга (1988 год).

Указом Президента Республики Узбекистан (2000 год) учрежден орден “Джалалиддин Мангуберди”.

Сегодня в независимом Узбекистане Национальным агентством “Узбеккино” был представлен многосерийный сериал “Мендирман Джалалиддин”, посвященный памяти Джалалиддина Мангуберди. Этот сериал, над которым работают кинематографисты Узбекистана и Турции, послужит обогащению наших знаний и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Заслуги поэта-драматурга Максуда Шейхзаде не остались незамеченными. В 2001 году Шейхзаде был награжден орденом

"За заслуги перед Отечеством".

Использованная литература:

1. Zokirov M. Maqsud Shayxzoda. Adabiy tanqidiy ocherk, T., 1969 y Yusuf Shomansur. Shayxzoda — bunyodkor shoir, T., 1972 y. - 179 b. GOSPODARKA I INNOWACJE Laboratorium WIEDZY Artur Borcuch 2021/22
2. G'afurov I., O'rtoq shoir. Maksud Shayxzoda ijodiyoti, T., 1975 y. - 215 b.
3. Maksud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida, T., 1983 y.
4. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi, T., 1999 y. – 25 b.
5. Shayxzoda Maksud. Shoir qalbi dunyoni tinglar (Tanlangan asarlar) // Toshkent, „Nihol“, 2008. - 28 b.
6. Abdusalilova M. Maqsud Shayxzoda hayoti va ijodining o'zbek milliy adabiyotidagi tutgan o'rni T., 2022 y. - 1198 b. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences ISSN 2181-1784.
7. Abdusalilova M. Maqsud Shayxzoda - Ikki xalq dilbandi, T., 2022 y. – 284 b. Academic Research in Educational Sciences Volume 3. Multidisciplinary Scientific Journal October, 2022.